

ИСКАЖЕННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ПРИЧИНА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**DISTORTED LEGAL AWARENESS OF MINORS AS A CAUSE OF POTENTIAL CRIMINAL ACTIVITY****ПЕКАРЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,***студентка,**Институт подготовки государственных и муниципальных служащих
АПУ ФСИН России.***PEKAREVA VICTORIA VLADIMIROVNA,***student,**Institute of Training of State and Municipal Employees
APU of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье в ходе теоретико-прикладного анализа раскрывается важность формирования должного правосознания у несовершеннолетних, поскольку любое отклонение может привести в ряде случаев к совершению правонарушений. Приводятся объяснения, каким образом основные институты гражданского общества оказывают влияние на складывание взглядов, установок, то есть того фундамента, который нужен для формирования правосознания у индивидов. На фоне негативного опыта, опасных тенденций, статистики обосновывается актуальность и важность обсуждения проблемы искаженного правосознания как влияющего фактора на становление несовершеннолетнего на преступную тропу, и приводятся возможные решения.

In the article, in the course of theoretical and applied analysis, the importance of the formation of proper legal awareness among minors is revealed, since any deviation can lead in some cases to the commission of illegal actions. Explanations are given of how the main institutions of civil society influence the formation of views, attitudes, that is, the foundation that is needed for the formation of legal awareness among individuals. Against the background of negative experience, dangerous trends, statistics, the relevance and importance of discussing the problem of distorted legal awareness as an influencing factor in the formation of a minor on the criminal path is substantiated and possible solutions are given.

Ключевые слова: *несовершеннолетние, правосознание, институты гражданского общества, семья, преступность, государство, общество.*

Key words: *minors, legal awareness, civil society institutions, family, crime, state, society.*

Из истории известно, что любой складывающийся тип общества во времени подлежит оценке сквозь призму сочетания сфер обществ. На каждую из них влияет как государство, так и отдельная личность общества. Созидательный характер жизнедеятельности этих компонентов сохраняют институты гражданского общества, которые помогают формировать порядок, устойчивость общественных отношений, складывающихся в государстве, и главное способствуют складыванию должного правосознания. Нельзя не учесть именно необходимость в современных условиях значительного усиления внимания общества к формированию общественного сознания, к проблемам воспитания гражданственности,

уважения к праву и правового просвещения граждан, формирования как раз названного правового сознания [4].

Если вникать в суть понятия «правосознания», то «сознание» можно определить как ориентирование в действительности и оценка себя, своего места и того, что окружает, а также вторая часть – «осознание своих прав». Понятно, что любое широкое понятие представляет из себя систему, в данном случае – это такая система взглядов, внутреннего мировоззрения, установок, которые в совокупности являются выраженным отношением к обществу и праву в целом, включая в это отношение, в первую очередь, свою позицию к поведению в обществе, склоняясь к правомерному или неправомерному типу поведения. Бытует мнение, что правовое сознание выступает в различных ситуациях как мотивация при юридической действительности, другими словами, оно способствует принятию решения и дает возможность выстроить свою собственную позицию на то или иное общественное явление. Можно задаться уместным вопросом: «и как же правосознание может оказывать такое влияние на общественные процессы, отношения и даже на отдельную личность?» Ответ очевиден и прост. Такое существенное воздействие правосознание имеет благодаря своему составу. Самый простой разбор, приведенный выше, можно перевести в более глубокий смысл, если соединить, что сознание – часть психологии, а осознание своих прав – часть правовой идеологии. При конвергенции понятий «правовая психология» и «правовая идеология» складывается крепкая система в виде правосознания.

Безусловно, что сочетание, с одной стороны, чувств, субъективных оценок, эмоционального уровня восприятия правовой реальности и, с другой стороны, конкретных теоретических знаний, взглядов, которые формируются благодаря развитию и работе правовой системы, приводят к крепкому механизму, который оказывает воздействие на общественные явления и индивидов, упрощает многочисленные разрешения общественных конфликтов, позволяет сосуществовать субъектам в покое, сохраняя стабильность.

Нет ни одного человека, в том числе и несовершеннолетнего, без правосознания, оно может быть только недостаточно развитым, с упущениями или дефектами, поскольку правосознание сопутствует в течение всей жизни человека. Эту мысль подтверждают слова русского философа Ильина Ивана Александровича: «Человеку невозможно не иметь правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением» [1, с. 2].

На формирование должного уровня правосознания у несовершеннолетних влияют многочисленные факторы: деятельность гражданских институтов, воспитание, полученное в ходе школьного, семейного и иных процессов, контактирование в малых и больших социальных группах, интересы индивида, сформировавшиеся в ходе любого вида деятельности (учебной, игровой, трудовой, общения). Любое упущение хотя бы одного пункта из перечисленного может привести к пробелу в формировании соответствующего правосознания, что может привести к неправомерным поступкам, совершаемым личностями, в данном случае несовершеннолетними. Это довольно актуальный вопрос, имеющий прикладной характер, в действительности общества. Тенденции развития преступности лицами, не достигшими совершеннолетия, позволяют дать оценку состоянию общества, эффективности работы основных институтов гражданского общества, степени государственного вмешательства, эффективности деятельности органов государственной власти, а главное – сформировать общие данные о борьбе с преступностью в целом, поскольку именно затруднительные моменты показывают продуктивность в любой сфере деятельности, а несовершеннолетних можно отнести как раз к тем самым затруднительным моментам. Внимание к рассмотрению вопроса о преступной деятельности несовершеннолетних подтверждается не лучшей статистикой на

данный момент и преступными событиями, происходящими на фоне проблем несовершеннолетних с социализацией в семье, в учебном заведении, в социальных сетях.

Опираясь на данные портала правовой статистики Прокуратуры РФ, можно проанализировать и систематизировать данные, и сделать вывод по социальному портрету преступника, учитывая возрастной критерий. Так, в Рязанской области, что за последние 5 лет (2016-2021 гг.) лицами, не достигшими совершеннолетия, как мужского, так и женского пола в общем было совершено преступлений от общего числа граждан около 7%, а по Российской Федерации, учитывая все субъекты, в этот же временной промежуток число совершенных преступлений несовершеннолетними как женского, так и мужского пола от общего числа граждан, совершивших преступление, составляет около 45%. Опасные тенденции заставляют обратить внимание на подростков, поскольку из этих лиц и формируются будущие профессиональные кадры и основные единицы государства, которые будут осуществлять деятельность в своих интересах, интересах общества и самого государства. Именно контроль уровня должного правосознания в обществе подтверждает установление стабильности и развития у несовершеннолетних правомерных установок в индивидуальном правосознании индивида, которые зиждется на общественном правосознании. Очевидно, что в данный переходный период несовершеннолетних на ступень совершеннолетия необходим контроль и анализ деятельности социальных институтов, которые окружают, так как есть такая возможность это делать и предотвращать, прогнозировать «отклонения» от нормы, нормативности поведения. Это всего лишь такой период, который нужно просто перескочить, формирую свою позицию, мнение, делая последующую жизнь проще.

Несовершеннолетние – самые неустойчивые субъекты в плане права, это объясняется их восприимчивостью, психологией, быстрым приспособлением к обстоятельствам, поглощению информации на уровне впитывания губкой воды. Хрупкость психики несовершеннолетних очевидна, так как баланс может нарушить неосторожное слово, действие, агностицизм других, поскольку у большинства несовершеннолетних внутренние процессы, мысли, эмоции невозможно выразить словами. Опыт из психологии подтверждает сложность несовершеннолетних эмоциональным скачком, иллюстрируя радостью переходящей в злобу, ее в свою очередь в страх, переходящий в иронию и удивление, а потом в худшую сторону – безразличие к окружающим, обществу, тем более к государству и самому себе. Неосторожность и равнодушие со стороны семьи, учебных заведений и других институтов гражданского общества могут привести к формированию ненужных, неправильных, жестоких, безразличных установок с нотками цинизма у индивида, что приведет к влечению и неумолимой тяге к аморальному поведению: занятиям бандитизмом, рэкетом, глумлением, осквернением чести других, проституцией. Обычным явлением становятся алкогольное и наркотическое опьянения.

Неполучение поддержки со стороны родителей, необсуждение переживаний, сомнительного поведения несовершеннолетнего, пренебрежение ребенком в ходе семейных отношений, обесценивание выбора и мнения в большинстве случаев приводят к подрыванию внутреннего контроля несовершеннолетнего, возникновению вопросов в сознании и появлению желанию показать себя, доказать, что достоин внимания и что-то из себя представляет через неправомерные поступки или самоубийство. Такое сильное влияние обусловлено простым доводом, что именно семья пропускает ребенка через себя и вводит в структуру общества [2, с 173].

Взаимосвязь, которая есть между членами семьи, позволяет формировать общий фундамент для складывания своих интересов и мировоззрения. Воспитание и пример поведения или деятельности близких выступают ядром, которое обрастает установками и взглядами, полученными в ходе общения или учебной деятельности, познания. Не полностью выработанная социальная направленность, неразвитые воля и чувства или невозможность выразить

их, отсутствие внутреннего контроля своего поведения, голоса совести, который люди не слушают, отсюда и все проблемы как правового, так и иного характера, эмоций, которые, в первую очередь, прорабатываются в семье, – приводят к дефектам складывающегося правосознания индивида и в последующем неправомерной деятельности. Данная мысль подтверждается историческими корнями проблематики.

Отражение идеи о влиянии воспитания нашлось и в трудах Платона. Так, греческий философ в «Тимее» отмечает: «Никто не порочен по доброй воле, но лишь дурные свойства тела или неудавшееся воспитание делают порочного человека порочным, притом всегда к его же несчастью и против его воли» [5, с 580]. Безусловно, можно противопоставить этому мнению примеры, когда при аморальном образе жизни родителей, безразличия со стороны близких и даже преступной деятельности подростки становились полной противоположностью своих близких и формировали правомерные установки в своем сознании, но это лишь единичные ситуации. В большинстве случаев преобладает пассивность со стороны индивида и происходит перенимание модели поведения своего окружения, тем более близкого, и подчинение той картинке, которую несовершеннолетний видит и пропускает через себя каждый раз.

Этого всего лишь частично разобрано влияние семьи на формирование правосознание, а если учитывать возможное безразличие или давление со стороны учебных заведений к общественным отношениям среди несовершеннолетних, то отмечается еще одна причина неправомерных действий со стороны несовершеннолетних на фундаменте искаженных взглядов. Школа, по сути, закрепляет то, что дает семья и показывает иные не менее правильные установки для несовершеннолетних. К сожалению, как социальный институт она может просто идеально справляться со своими обязанностями, однако упускать из вида важный момент или специально не вмешиваться в то, что происходит в социальном взаимодействии самих учащихся. Речь идет о современном понятии «буллинг», которое, по сути, тождественно понятию «травля». Сколько психологических проблем вырабатывается у несовершеннолетних на фоне данного явления, которые потом выступают фундаментом в «лучшем» случае – для низкой самооценки, замкнутости и отчуждения, а в худшем – для преступной деятельности, агрессии или же формированию предпочтения своих личных интересов обществу и государству на фоне разочарования в людях.

Такого типа травля – вполне реальная проблема, которая может переходить потом даже в поступки террористического характера индивида, которого травили. Такие ситуации уже были в РФ на примере обстрела своих одноклассников, однокурсников или педагогов. Естественно, для такого поступка должны быть причины. В большинстве случаев ироничные комментарии по этому поводу учителей: «Он был тихий, спокойный. Очень неожиданно», – лишь подтверждают безразличие к малым социальным группам или классу в целом со стороны преподавательского состава. «Проблемные» дети, точнее сказать – непонятые несовершеннолетние, не скрываются, и при должном профессиональном педагогическо-воспитательном уровне, которым обязан обладать каждый, кто идет работать в эту сферу деятельности, можно с легкостью определить и принять меры, хотя бы начать обсуждать и пресекать то, что происходит.

Так формируется ряд вопросов: «Бывают ли счастливые дети в нашем обществе? Вы видели ли хоть одного?» Можно ответить «да, бывают», однако в определенных случаях, когда в семье и других социальных институтах, оказывающих первичное влияние на личность, усваиваются нормы морали, поясняются установки – что плохо, а что хорошо – в правильном ключе как и для общества, так и для государства, закладываются такие взгляды, которые потом помогают сформировать такую модель поведения и внутренний контроль, которые будут помогать индивиду поступать в том или ином случае, не задумываясь, правомерно и так, как это нужно обществу.

Нельзя не упомянуть, что мы живем в информационном обществе, компьютеризация коснулась всех, в первую очередь, и несовершеннолетних. Социальные сети с депрессивным или неправомерным характером постами, фильмы и сериалы, криминального содержания, телевизионные передачи, которые передают картинку, позволяющую себя трактовать совершенно по-разному, дают толчок к возникновению дефектов в формировании правосознания и генерируют почву для неправомерной деятельности. Темная сторона искусства в лице фильмографии и ее сомнительный характер из-за индивидуальной психологии каждого может кого-то подтолкнуть к повтору того, что прочитали или увидели. Социальные сети, а точнее происходящее в них является ярким и актуальным инструментом воздействия на мировоззрение несовершеннолетних. С одной стороны, подросток может в любой момент узнать то, что он не знал, а с другой стороны, возникает проблема – принесет ли это знание и к чему может подтолкнуть? Интернет также предоставляет возможность совершать несовершеннолетними новый, не до конца изученный криминологией тип преступлений – киберпреступления, для которых не требуется никаких дополнительных знаний, поскольку даже информацию, как совершить такой тип преступления, можно найти в самой сети.

Для обсуждения любой темы должен быть фундамент. В данном случае базой для рассуждения выступает возможный выход на прогнозирование от того или иного вида возможного преступления из-за совершенствования общественного контроля институтов первичной социализации и гражданского общества, осуществления осторожности, внимательности в контакте с несовершеннолетними как со стороны родителей, так и со стороны различных социальных групп, организаций для предотвращения надлома в формировании установок, взглядов для последующего установления должного правосознания. А также есть и вариант после корреляции вышеописанного, что получится не прогнозировать, не выявлять, а именно предотвращать преступный характер мировоззрения и поступков посредством невмешательства, а создания спокойной, должной обстановки, при которой будут усваиваться нормы морали, права в ходе общественных отношений, социализации.

Меры для недопущения дефектов в правосознании очевидны, так как в лучших условиях будет и формирования и лучших качеств: социальная политика с направленностью на несовершеннолетних, проявляющаяся не только в учебных заведениях, но и в социальных сетях. Так, утвержден ФЗ от 27.07.2006 (ред. от 14.07.2022) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Социальные сети блокируют определенные преступные группы, но нужно направить блокировку и главное – возможность скрытия материалов не только сексуального и насильственного содержания, которые сейчас есть, но и постов с пропагандирующей преступность как норму и возможность жизни, решение и выход в трудной ситуации, а также в лучшем случае установить контроль (не только имеющийся в виде жалобы) над сепарацией и комментариев, которые пишут несовершеннолетние не только под постами в сообществах, но и на личных страничках, которые могут подтолкнуть к травле, высмеиванию, впоследствии унижению одних над другими. Учебные учреждения должны давать возможность прорабатывать эмоции, психологию общественных отношений, складывающихся в течение дня не только прохождением тестов, но и мероприятиями, дополнительным курсом, который позволит детям работать над собой, своей самооценкой и взглядами на окружающих, на общество и государство.

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно заключить, что искаженное правосознание несовершеннолетних – основа преступной деятельности. Если есть возможность не допустить подобного и дать несовершеннолетнему развиваться в здоровой социальной среде, формируя нужные установки с индивидуальными нотками, то почему это и не осуществлять? Наличие каких-либо нарушений в формировании правосознания обуславливает закономерный процесс вступления индивида на преступную тропу из-за постепенно складываю-

щихся неправомерных, неправильных установок в сознании, толкающих к совершению поступкам, причиняющим причинение вреда как обществу, так и отдельным его гражданам. Все ситуации оцениваются индивидуально, и первый раз можно ограничиться в зависимости от поступка предупреждением, но совершивший однажды, повторит не единожды – от постановки на учет в детскую комнату полиции до лишения свободы – один шаг, и так далее в ускоренном порядке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильин И.А.. Собрание сочинений в 10 томах. Том 4. Москва, 1994. 620 с.
2. Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, К82 проф. В.Е. Эминова. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. 800 с.
3. Пекарева В.В. Исследование истоков правосознания для понимания нынешнего // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2022. № 27. С. 89-99.
4. Пекарева В.В. Хрупкий баланс отношений общества и государства сохраняется только благодаря праву? // Студенческий гений – 2022: сборник статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Нижний Новгород, 29 мая 2022 года. Нижний Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2022. С. 305-309. EDN LOTXGK.
5. Платон Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1 / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; Пер. с древнегреч. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2007. 752 с.
6. Портал правовой статистики Прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru/social_portrait.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.

© Пекарева В.В., 2023.